

डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' के अयस्क्रीय व्यक्तित्व

राजेश कुमार

शोध छात्र, स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा ग्राम- बनजरिया, पोस्ट- मुरार, जिला- बक्सर (बिहार)

Email:- adityay330@gmail.com

बक्सर की धरती ने कई साहित्यरत्न उत्पन्न किए हैं, उन्हीं में से एक हैं- डॉ. अरुण मोहन 'भारवि'। अपनी साहित्यिक कृतियों की लालिमा और तेजस्विता से सुधी पाठकों और साहित्यकारों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला ऐसे प्रख्यात साहित्यकार का जन्म कलकल निनादिनी, पतितपावनी गंगा के तट पर अवस्थित महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, बक्सर की धरती पर 26 जून 1950 को हुआ। माता सुमित्रा देवी और पिता डॉ. शारदा प्रसाद ने अपना जीवन धन्य माना। देश गुलामी की जंजीर को तोड़कर आजाद हुवा था, किन्तु गुलामी के दुख-दर्द और गरीबी से अभी देश उबरा नहीं था। अतः डॉ. भारवि का लालन-पालन मध्यवर्गीय पारिवारिक वातावरण में ही हुआ। असुविधाओं के बीच भी अध्ययन की सुविधा को माता-पिता ने बनाए रखा और 'होते हैं विरवान के चिकने-चिकने पात' की भाँति कुशाग्र बुद्धि के बालक ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर अपने अध्ययन की लौ को जलाये रखा और साहित्यिक रुझान के कारण हिन्दी साहित्य में एम.ए. की डिग्री हासिल की किन्तु ज्ञानपिपासा शांत न हो सकी। जिज्ञासु का मन उत्सुक रहा और शोध कार्य में लगा रहा। अन्ततः मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से इन्होंने शोधोपाधी 'पीएच.डी.' प्राप्त की। इनका जिज्ञासु मन अभी अध्ययन के लिए, कुछ और जानने के लिए उत्कंठित था। इन्होंने 'साहित्यरत्न' की उपाधि प्राप्त की किन्तु मन अभी पठन-पाठन की ओर खिंचता रहा और कानून की पढाई में लग गया। इन्होंने महाराजा कॉलेज, आरा से एल.एल.बी. की डिग्री हासिल की। डॉ. भारवि का विवाह 'नीलम' नामक सुकन्या से 1978 में हुआ। डॉ. भारवि की धर्मपत्नी 'नीलम भारवि' लेखिका भी हैं। इसी को ईश्वर की कृपा कहा जाता है, कि जैसे विद्वान पति वैसी विदुषी पत्नी। इस तरह की जोड़ी संयोगवश कहीं-कहीं जुट पाती है। एक बालक और एक बालिका की किलकारियों से घर-आँगन गुंजायमान हुवा।

जीवन-यापन के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक होता है। भारवि ने शिक्षण कार्य का चयन किया। बक्सर के बुद्धिजीवियों ने एक महाविद्यालय की स्थापना की श्री प्रणव चटर्जी के नाम पर महाविद्यालय स्थापित हुआ और उनके सहयोगी भारवि जी बने। श्रीमती चटर्जी ने इन्हें प्राचार्य का पदभार प्रदान किया और बहुत काल तक इस पद पर रहे किन्तु प्रबन्ध-तंत्र बड़ा ही कटु होता है, अतएव इन्होंने उससे अपने को मुक्त कर हिन्दी विभागाध्यक्ष के स्वतंत्र पदभार तक ही सीमित रखा और सेवामुक्त तक इसी पद पर बने रहे। साहित्य के क्षेत्र में डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' का अनुपम योगदान है। अपने अध्ययन काल से ही वे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे और लेखन द्वारा अपने विचार व्यक्त करते रहे। डॉ. भारवि को भोजपुरी और हिन्दी दोनों बोलियों पर समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन भोजपुरी माटी से जुड़ाव एवं मातृभाषा भोजपुरी होने के चलते इनका मन भोजपुरी बोली की रचना में अधिक रहा। इनकी भोजपुरी उपन्यास- 'डँहकत पुरवइया', परशुराम, करेजा के काँट और राख भउर आग है। इन उपन्यासों में कोई यथार्थवादी, पौराणिक, जनवादी उपन्यास और वर्ग संघर्ष पर आधारित उपन्यास है, जो सामाजिक रूप से जुड़ा है, जो एक से बढ़ कर एक उपन्यास है।

'डँहकत पुरवइया' डॉ. भारवि का पहला भोजपुरी उपन्यास है, जो 1973 में प्रकाशित हुआ था। यह भोजपुरी का यथार्थवादी उपन्यास है। जिसका कथानक सीधा-सादा और प्रेम से सराबोर है। बालकों में अपने साथी के प्रति जो अथाह प्रेम होता है, वह प्रेम है, किशोर मन में उठने वाला भावुक प्रेम है, और देश के प्रति भी प्रेम प्रकट हुआ है। लेखक परंपरा के प्रतिष्ठित आदर्शों को मात्र सुनता है और देखता है,

उन आदर्शों के विरुद्ध वातावरण से उसे पीड़ा होती है, आदर्शों से उसे नफरत होने लगती है, भारतीय विचारधारा पर पाश्चात्य विचार हावी हो रहे हैं, इसलिए प्राच्य सभ्यता और संस्कृति को ठेस लग रही है। 'पुरवइया' मतलब भारतीय संस्कृति डँहक रही है। यही है 'डँहकत पुरवइया'

'परशुराम' अरुण मोहन 'भारवि' का दूसरा उपन्यास है। यह भोजपुरी का एक पौराणिक उपन्यास है, इसे 1977 में प्रकाशित किया गया था। 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण' के 'सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन' से प्रेरित होकर लेखक ने इस उपन्यास को पाठकों के बीच प्रस्तुत किया है। इसमें पौराणिक 'परशुराम' को वर्तमान युग के 'लोकनायक' का रूप देने का प्रयास किया है। पौराणिक 'परशुराम' सचमुच प्राचीन युग के 'लोकनायक' ही थे। 'सहस्रबाहु' और 'परशुराम' में किस प्रकार से युद्ध होता है, किसलिए होता है, और सहस्रबाहु किस प्रकार मारा जाता है, स्पष्ट दृश्य को चित्र की भाँति उकेरा है। वातावरण को दृश्यात्मक और चित्रात्मक दोनों रूप इसमें दिखाई देता है। भाषा कमाल की है। इस उपन्यास में लेखक ने क्यों और कैसे जवाब दे दिया है, इसलिए इसकी कथा लीक से हटकर और दृश्यात्मक हो गई है।

'करेजा के काँट' भोजपुरी का प्रथम 'जनवादी' उपन्यास है, जो 1985 में छपा था। यह उपन्यास डॉ. भारवि का तीसरा उपन्यास है। इसके पूर्व यह उपन्यास 'पश्चिम बंग भोजपुरी परिषद' की प्रमुख पत्रिका 'भोजपुरी माटी' में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण' के 'सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन' की छाप इसपर है। लेखक ने इस 'आंदोलन' में सक्रिय भाग लिया और जेलयात्रा भी की। उपन्यास की पृष्ठ-भूमि और रूपरेखा

लेखक के मानस 'में बक्सर सेंट्रल जेल' में बंदी के दिनों में ही पड़ी और लेखनी पर चढ़कर स्पष्ट हुई बाद में। यह ऐसा काँट है जो करेजा में धंसा है, तिल-तिल कर कसक रहा है, निकाले पर निकलता नहीं बस रिसता रहता है। इसी टीस और व्याकुलता की इसमें लेखक ने व्यक्त किया है। व्यथा ने कथा का रूप ले लिया है। उपन्यास की शुरुआत जाड़े की सुबह से शुरू होती है, जब 'दीपक' नामक युवक 'सेठ कपाड़िया' के यहाँ डकैती डालते गिरफ्तार किया गया है, और थाने में उसकी जमकर पिटाई की गई है। यहीं से चर्चा का बाजार गर्म होता है। कुछ 'दीपक' को डकैत कहते हैं, कुछ नक्सलाइट तो कोई उसे गरीबों का मसीहा मानता है। 'दीपक' के ऊपर अलग-अलग एंगल से रोशनी डालते हुए उपन्यासकार ने अपने 'नायक' के अनेक जीवन-पक्षों को चित्रित करते हुए उसे जनता का 'महानायक' बनाने या उसके प्रति पाठकों की सहानुभूति जुटा लेने का अजूबा कार्य सम्पन्न किया है।

'राख भउर आग' डॉ. भारवि का चौथा भोजपुरी उपन्यास है, जिसे 1985 में प्रकाशित किया था। यह 'जनवादी' एवं प्रगतिशील चेतना से लैस भोजपुरी उपन्यास है। लेखक ने जनता की समस्या को कथात्मक सूत्र में पिरोकर जनता के सामने रखा है। जमींदारों का अत्याचार किसान-मजदूरों पर होता रहा है, किन्तु यह खूनी अत्याचार को लेखक ने यथार्थ ढंग से उठाया है। भूमिसेना का सामूहिक खूनी खेल, स्त्रियों पर अत्याचार, आग के हवाले सम्पूर्ण गाँव को करके बच्चे-बूढ़े सभी को उसमें झोंक देना, भूमिसेना के इस खूनी खेल को लेखक ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। जब ऐसी घटना घटती है, तब पुलिस का वास्तविक रूप देखने को मिलता है, नेताओं की वास्तविकता सामने आती है, पत्रकारों की नाटकीयता दृष्टिगत होती है और गरीब अंततः न्याय माँगते-माँगते गरीब ही रह जाता और मर जाता है। सरकारी आश्वासन के अतिरिक्त उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शेरपुर की घटना इसी प्रकार की है। सामन्तों ने गरीब हरिजनों के घर को जला दिया और उसी में लोगों को झोंक दिया, पर हुआ कुछ नहीं। मरने वाले मर गये, तमाशा होता है, मजदूर एकता का केवल नारा लगता रहा, पुलिस जुल्म होता रहा, सामन्ती अत्याचार चलता रहा, न्याय के लिए न्यायालयों में लोग घूमते रहते रहे, थकते रहे, मरते रहे और नेता अपनी रोटी सेंकते रहे, धनहीनों को मिला क्या? इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने शेरपुर गाँव की सच्ची घटना को प्रकट करने में भरपूर सफलता पाई है।

उक्त भोजपुरी उपन्यासों के अतिरिक्त डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' ने हिन्दी कृतियाँ भी लिखी है। हिन्दी उपन्यास 'अरुणोदय' 1970 में लिखा गया जो डॉ. भारवि की पहली कृति थी। एक आलोचनात्मक पुस्तक है- 'कथाकार वर्मा: उपलब्धि और संभावनाएँ'। उन्होंने सम्पादन किया है 'दर्पण एक चेहरे अनेक' का जो सम्पादित हिन्दी की कृति है। 'आत्मीय' पत्रिका के वे एकमात्र सम्पादक हैं, जो वर्ष में एक बार निकलती है, विशेषांक के रूप में। 'बक्सर-92' के भी सम्पादक डॉ. भारवि हैं। उसमें बक्सर का पूरा परिवेश झलक रहा है। हिन्दुस्तान दैनिक के वे प्रेस रिपोर्टर भी रहे हैं।

डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' अपनी लेखनी के माध्यम से भोजपुरी बोली को भाषा का रूप देने का भरपूर प्रयास किया है। 'अरुणोदय' नामक बाल उपन्यास पहले-पहल इन्होंने लिखा उसके उपरान्त सामाजिक, पौराणिक, यथार्थवादी, जनवादी उपन्यासों की रचना की। इनकी रचना को देखते हुए 'वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा' ने 'राख भउर आग' को स्नातक भोजपुरी प्रतिष्ठा एवं 'करेजा के काँट' को स्नातकोत्तर भोजपुरी पाठ्यक्रम में इनके उपन्यासों और 'कहानी कमाल के' कहानी संकलन को प्री पीएचडी पाठ्यक्रम में रखा। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रिय संस्था ने इनकी रचनाओं को भोजपुरी पाठ्यक्रम में रखकर इनको तथा इनकी रचनाओं को समादृत किया है। लेखक ने कई लेखकों की कृतियों को अपनी भूमिका द्वारा सवारने का कार्य किया। कई ग्रन्थों का सम्पादन किया।

साहित्यिक और सांस्कृतिक हलचलों पर आधारित 'रपट संकलन' तैयार की 'जब तोप मोक़ाबिल हो'। यह भोजपुरी का प्रथम रपट संकलन है जो 2013 में प्रकाशित हुआ। इसके पहले किसी का भी ध्यान 'रपट संकलन' की ओर नहीं गया था। लेखक ने बड़े ही मनोयोग से यह संकलन तैयार किया है, अन्यथा साहित्यिक गतिविधियों का पता नहीं लग पाता। यह कृति एक अक्षय कोश की भाँति भोजपुरी की धरोहर सी बन गई है। स्थायित्व प्रदान करने में इसकी अहम भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की लेखक ने खोज-खोज कर भोजपुरी पर की जाने वाली शोध-प्रबन्धों की सूची भी प्रस्तुत की है, जिसमें शोधकार्य करने एवं पढ़ने में सुविधा हो सके। लोक-साहित्य पर प्रकाशित पुस्तकें, लोकगीत पर किए गये शोध-प्रबन्ध, लोकगाथा, लोककथा, लोकोक्तियों एवं मुहावरों, लोकनाट्य पर किए गये शोध कार्यों, लोकभाषा एवं बोलियों पर लिखे गये शोधोपाधि हेतु प्रबन्ध की सम्यक सूची प्रस्तुत कर डॉ. भारवि ने सराहनीय कार्य करके भोजपुरी को एक भाषा का स्वरूप प्रदान करने की महती भूमिका प्रस्तुत की है।

'मुट्टी भर भोर' प्रतिनिधि कहानी संकलन डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' ने तैयार कर बिखरी हुई कहानियों को एकत्रित कर पाठकों के रसमय स्वाद लेने के लिए सामने रखा। यह कहानी संकलन 2013 में प्रकाशित हुआ इसमें पच्चीस कहानियाँ संगृहीत की गई है। यत्र-तत्र बिखरी कहानियों को एक सूत्र में मणिमाल की तरह पिरोकर एक सुंदर माला सी बना दी गई है, जिसे भोजपुरी भाषी अपने गले में धारण कर सके। इन कहानियों के साथ-साथ लघु कथाएँ भी यत्र-तत्र प्रस्तुत की गई है, जो पुष्पमाल में तुलसी-पत्र की भाँति प्रतीत होती है, जो माला की सुंदरता और पवित्रता को बढ़ा देती है। इन कहानियों में समाज की सत्यता, व्यक्ति की पीड़ा, बेचैनी, यथार्थ को व्यक्त किया गया है। महंगाई-भ्रष्टाचार से युक्त समाज में आदमी किस प्रकार घुट-घुट कर जी रहा है, सब दिख पड़ा है।

'किरण बावनी' भोजपुरी भूषण गणेश दत्त किरण की अमर कृति 'बावनी' का अनुवाद, टीका एवं व्याख्या सहित सम्पादन है, जिसे 2015 में प्रकाशित किया गया था। डॉ. भारवि की लेखनी ने सम्पादन है कला ने एक नई ऊँचाई

प्रदान की है। महाकवि भूषण की 'बावनी' की भाँति 'किरण बावनी' भी वीर रस प्रदान रचना है। भोजपुरी सादृश्य की यह पहली कृति है जिसे किसी दूसरी भाषा गैर भोजपुरी भाषा-भाषी के लिए रूपांतरित सम्पादित किया गया है।

'भोजपुरी इनसाक्लोपीडिया भाग-1' प्रकाशन खण्ड का सम्पादन भी डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' के सम्पादन कला की बेजोड़ उपलब्धि है। 2015 में प्रकाशित विश्वकोश जिसे भोजपुरी सेवी चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह द्वारा तैयार और सम्पादित एवं परिमार्जित करने का सराहनीय कार्य डॉ. भारवि ने किया है। प्रकाशित तक सम्पूर्ण साहित्यिक कृतियों का विधा सह सूची वर्णानुक्रम से उपलब्ध कराई गई है। यह पुस्तक जहाँ सम्पूर्ण भोजपुरी साहित्य की कृतियों से पाठकों को रूबरू कराती है वही शोधार्थियों के शोध के लिए भी जमीन उपलब्ध करती है। जिसमें भोजपुरी साहित्य की विभिन्न विधाओं- अनुवाद, उपन्यास, कहानी, कविता, प्रबन्ध काव्य, गजल इतिहास, नाटक, शोध, गद्य साहित्य, लेखों की सम्यक सूची उपलब्ध कराई गई है।

'भोजपुरी इनसाइक्लोपीडिया भाग-2, रचना संसार: भोजपुरी साहित्यकार' डॉ. भारवि द्वारा 2020 में प्रकाशित सम्पादित कृति है। इस विश्वकोश रचनाकार खण्ड में लगभग ग्यारह सौ भोजपुरी साहित्यकारों की रचनाओं को जानदार, शानदार और जोड़दार परिचय एवं साहित्य उपलब्धि, प्रकाशनों से पाठकों को परिचित कराने का स्पृहणीय कार्य डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' के कुशल सम्पादन और भोजपुरी सेवी चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह द्वारा तैयार किया है। सुधि पाठकों को साहित्यकारों की उपलब्धि से रूबरू कराने वाला साहित्यकार और शोधार्थी सबके लिए समान रूप से उपयोगी संदर्भ-ग्रन्थ है।

'कविता कमाल के' डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' द्वारा सम्पादित काव्य संकलन है। पैंतीस कवियों की काव्य कृतियों- गीत, गजलों से भोजपुरी पाठकों को परिचित कराया गया है। जो 2017 में प्रकाशित हुआ था। इसमें रघुवीर नारायण, भिखारी ठाकुर, भोलानाथ गहमरी, रामेश्वर सिंह काश्यप, पदमदेव पदम, गणेश दत्त किरण जैसे प्रारंभिक दिवंगत कवियों का सचित्र परिचय देते हुए उनकी काव्य कला की विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक की खासियत इसकी सम्पादन कला एवं संपादकी सराहनीय है और भोजपुरी की एक महत्वपूर्ण रचना है।

'कहानी कमाल के' भोजपुरी से काव्य साहित्य की उपलब्धि से पाठकों को परिचित कराती है। 2018 में प्रकाशित डॉ. भारवि द्वारा सम्पादित कृति है जिसमें भोजपुरी के प्रारम्भिक कहानिकारों- शिवपूजन सिंह सहाय, रामेश्वर सिंह काश्यप, अवध बिहारी सुमन, गिरिजाशंकर गिरिजेश, ईश्वर चंद्र सहित कुल अट्ठाईस कथाकारों को

संजोया गया है। भोजपुरी में सशक्त कहानी संकलन का रूप कहा जा सकता है।

'गीत कमाल के' भोजपुरी गीतों, नवगीतों का एक साझा संकलन सर्व भाषा ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा 2022 में छप कर आया है, जिसमें वर्तमान और दिवंगत कवियों के गीतों को शामिल कर डॉ. भारवि द्वारा सम्पादित गीत संकलन है। इसमें कबीर दास, भिखारी ठाकुर, रघुवीर नारायण, महेन्द्र मिसिर, लक्ष्मण शहाबादी और खुद अरुण मोहन 'भारवि' सहित सैंतीस गीतकारों के गीतों को शामिल कर संकलन किया गया है।

'गधपूरना' नामक चौमासिक पत्रिका का प्रकाशन कर डॉ. भारवि ने भोजपुरी पत्रिका के क्षेत्र में अमूल्य योगदान किया। सम्पादक डॉ. अरुण मोहन भारवि और प्रधान सम्पादक रामजी पाण्डेय अकेला हैं। अकेला के निधन के बाद इस पत्रिका के प्रधान सम्पादक कार्यभार अब डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' ही संभाल रहे हैं। यह पत्रिका विविध गुणों से युक्त, पाठकों को तरह-तरह के साहित्यिक रंगों और रसों के आस्वाद को परोसने और चखाने वाली है जो लाभकारी है।

मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि बालेश्वर दयाल जायसवाल की दो काव्य कृतियाँ 'अंतर्मन के रंग अनेक' और 'उजली धूप पर तैरता यथार्थ' का सम्पादन डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' द्वारा किया गया है। इन दोनों पुस्तकों के सम्पादकीय में डॉ. भारवि की साहित्यिक और सम्पादकीय क्षमता को प्रस्फुटन पाठकों को अभिभूत कर देता है।

इनकी सभी कृतियों का प्रकाशन अरुणोदय प्रकाशन, बक्सर से प्रकाशित हुआ है। डॉ. भारवि भोजपुरी बहुमुखी, प्रतिभा सम्पन्न भोजपुरी साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं भोजपुरी की धरोहर की तरह है। इनकी कृतियों में यथार्थ की झलक है। लेखक को भोजपुरी भाषा पर अच्छी पकड़ है। शब्द का चयन उस तरह से करते हैं की इनकी भाषा सबकुछ बयां कर देती है, जो ये कहना चाहते हैं। इनकी रचनाओं में भोजपुरी के सुंदर-सुंदर शब्द पिरोये रहते हैं। जब लेखनी चलती तो ये शब्द स्याही की भाँति अनायास निकलते चलते हैं। डॉ. भारवि की कविता, कहानी जोड़दार होती है। उनके लिखे सैकड़ों लेख और कविताएं विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओं में छप चुके हैं। उनका कोई संग्रह नहीं हो सका है। लेखकीय चिंतन और उत्साह उनमें बचपन से रहा है। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के आजीवन सदस्य हैं। भोजपुरी साहित्य मण्डल बक्सर के लगातार महासचिव पद पर बने रहे हैं। भोजपुरी भाषा-भाषी डॉ. भारवि को एक सफल उपन्यासकार के रूप में जानते हैं। रेडियो व दूरदर्शन से जो कुछ उनका प्रकाशित होता रहा उससे भोजपुरी समाज लाभान्वित होता है। भोजपुरी का भंडार अपने गीत से, कविता से, नाटक से, उपन्यास से, लघुकथा से भरते रहे हैं।

संदर्भ:-

1. त्रिवेनी- त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, डॉ अरुण मोहन 'भारवि'- प्र. अरुणोदय प्रकाशन- पृ.12
2. " " " " " " 13
3. " " " " " " 14
4. " " " " " " 16

5.	” ” ” ”	”	”	19
6.	त्रिवेनी- महेश्वराचार्य,	वही	वही	21
7.	” ” ” ”	”	”	24
8.	गधपूरना- डॉ. नीरज सिंह,	वही	वही	26
9.	” ” ” ”	”	”	27
10.	” ” ” ”	”	”	28